

ENGA, OLE, ECA e o aconchegante construtivo

SOARES, Diego Henrique de Oliveira

Doutorando; UFRGS - PROPAR

soares.dho@gmail.com

Resumo. A Poltrona Mole, obra capital de Sérgio Rodrigues, conhecida internacionalmente, integrante do acervo permanente do *Museum of Modern Art* (MoMA) de Nova Iorque desde 1974, recebeu todos os louros e condecorações que uma obra do *Lado A* (ou *single*) poderia obter. Mas nem sempre foi assim, ela amargou durante bom tempo na Oca de Ipanema, período em que os curiosos de vitrine resmungavam “pra cama de cachorro está muito caro”, fez com que seu criador enfrentasse os sócios que queriam escondê-la nos fundos da loja, sob pretexto de que ela atrapalhava vendas e espantava clientes. A conversão de cama de cachorro para obra icônica, ou de última faixa do *Lado B* para *Top Hit*, não ocorreu em um passe de mágica. Esse percurso será apresentado em três fases que permitem distinguir as modificações de projeto: a primeira, *fase embrionária*, avalia croquis de partido da chamada por nós Poltrona Molenga (1956); a segunda, *fase de desenvolvimento*, examina a Poltrona Mole (1957-61), quando é remodelada para ser construída, quatro anos depois ela recebe novos ajustes para ser inscrita no *IV Concorso Internazionale del Mobile*, vence e passa ser internacionalmente conhecida; a terceira e última, *fase de aprimoramento*, verifica a Poltrona Moleca (1963), versão feminina da Mole, com chassis desmontáveis de fácil armazenamento e transporte para exportação. Todas as etapas compartilham os motivos que levaram Sergio Rodrigues a reavaliar sua criação encontrando novas soluções de projeto, atitude que evidencia seu entusiasmo em investigar procedimentos construtivos elementares da movelaria e carpintaria, como chassis, encaixes e entalhes, convertendo-os em soluções sofisticadas e aconchegantes para o corpo e alma.

Em *Heavenly Mansions: An Interpretation of Gothic*, John Summerson¹ chama atenção à brincadeira infantil *minha casa*, que consiste na criança ficar debaixo de um móvel ou armar uma tenda com o objetivo de criar um abrigo próprio. Em um estágio posterior a brincadeira é conduzida de outra maneira, a criança passa a construir e/ou ambientar casa de bonecas. Independente de ela brincar debaixo da mesa, ou construir/manusear a casa de bonecas sua imaginação atua da mesma maneira, atribui a si mesma (ou a boneca) a ideia proteção, uma analogia entre suas atividades e as práticas da vida adulta.

É curioso que, para o historiador britânico, ninguém supera inteiramente o amor pela casa de bonecas, reminiscência dessa brincadeira estão no ato de acampar, ou até mesmo em alguns elementos tradicionais da arquitetura, como baldaquino, dossel, catafalco e abrigo papal. Essas práticas, análogas à *minha casa*, foram interpretadas segundo um viés simbólico por Summerson, onde o contraste entre a serenidade, aconchego, ou intimidade do dentro versus a selvageria, desconhecido, ou social de fora são vistas como estratégia de projeto.

Em latim edifício é *Aedes*, pequeno edifício é *aedicula*, a coexistência dos dois (um dentro do outro) surge na era clássica em edifícios de uso cerimoniais. Na Idade Média harmoniza grandes catedrais com a escala humana, para o edifício ser ocupado por homens e santos ao mesmo tempo, em resumo, templos dentro do templo para a escala monumental promover impacto sem romper com a ideia de aconchego.

Le Corbusier também se serviu do apelo à *casinha* ao conceber e dispor o Casier. Amanda Zys² chama atenção às modificações que o móvel recebeu ao longo de trinta anos, alterações que podem ser observadas na ambientação do Pavillon L'esprit nouveau (1925), Salon d'automne (1929), Maison d'un jeune homme (1935) e Unité d'habitation à Marseille (1945-52). Apesar das

¹ John Summerson. “Viollet-le-Duc and the rational point of view”, in: *Heavenly Mansions and other essays on architecture*. Londres: The Norton Library, 1904, 135-158.

² Amanda E. Zys, *O armazenamento nos interiores de Le Corbusier*. Dissertação de mestrado, Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, 2021.

modificações apontadas pela autora, é possível acrescentar que há algo comum a todos os Casiers, a ideia de aconchego derivado do esquema *aedicular*.

A obra mais respeitada de Sergio Rodrigues, a Poltrona Mole, também não se safou do aconchego do esquema. Seu nome deriva de Molenga, maneira como os operários costumavam tratá-la em fábrica, conquistou o primeiro lugar no *IV Concorso Internazionale del Mobile* em Cantu (1961) e de quebra foi produzida e comercializada na Itália. hoje faz parte do acervo permanente do *Museum of Modern Art* (MoMA) de Nova Iorque. Mas nem sempre ela foi bem acolhida, é produto de uma encomenda engavetada, amargou durante um ano na vitrine da loja do arquiteto, a Oca, nesse período a falta de interesse do público vinha acompanhada da fala: “pra cama de cachorro está muito caro”, os mais otimistas murmuravam: “só pra casa de campo”³, chegou a ser motivo de discórdia entre Sergio Rodrigues e os sócios que queriam escondê-la nos fundos da Oca.

Para Maria Cecília Loschiavo dos Santos, filósofa e historiadora, a falta de interesse do consumidor deve-se ao fato de que “[Sergio Rodrigues] burlou os padrões reinantes: aos delgados e elegantes pés de palitos, a Mole respondeu com a grossura e a robustez do jacarandá brasileiro. Isso já era uma grande revolução. Um dos aspectos que se destaca vivamente nesse projeto foi a tentativa do designer de ir ao encontro dos novos hábitos de sentar”⁴.

O jornalista e crítico de cinema, Sergio Augusto escreveu: “Ah, a Poltrona Mole! Quem nunca se sentou numa não sabe o que é...; perdão, na Poltrona Mole não se senta, refestela-se, repimpa-se, repoltra-se (...). Ela foi à resposta que tínhamos para dar à tirania da Bauhaus”⁵. A imprensa especializada destacou em várias publicações o clima de casualidade produzido pelas almofadas soltas jogadas sobre a estrutura. Foi considerada pelo crítico norte-americano Clement Meadmore como um dos trinta assentos mais importantes do século 20.

Esse modo de sentar só foi possível graças à tectônica do objeto. Para os arquitetos, historiadores e críticos de arquitetura Marta Peixoto e Carlos Eduardo Comas⁶, a Poltrona Mole é uma fusão da Club chair com a rede indígena suspensa por uma robusta estrutura de jacarandá. “É tecnicamente tradicional, mas sua informalidade sugere relaxamento, ou indolência, enquanto o couro e a madeira superdimensionada reclamam luxo e feitiço”.

³Instituto Sérgio Rodrigues. *A Mole, ícone do design nacional*. Acessado em: set. 22. Disponível em: <<http://www.institutosergiorodrigues.com.br/Biografia/18/A-Mole-icone-do-design-nacional>>.

⁴ Maria Cecília Loschiavo dos Santos. *Móvel moderno no Brasil*, São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2017, 183.

⁵ Sérgio Augusto. “Mobiliário”, in: *Sergio Rodrigues*, Rio de Janeiro: S. Cals, 2000, 137.

⁶ Marta Peixoto, Carlos Eduardo Dias Comas. “Furniture parlante: Bo Bardi, Rodrigues, chair typologies and cultural stereotypes”, in: *16TH International Docomomo Conference - Inheritable Resilience*, Tokyo: Echelle, set. 2021, 848-852.

FASE EMBRIONÁRIA

Em 1956 o fotógrafo Otto Stupakoff, recém instalado no Rio de Janeiro, encomenda um sofá à Sergio Rodrigues para seu estúdio no final do Leblon. Proposição precisa, embora nada convencional para a época, “Sergio, bola aí um sofá esparramado, como se fosse de um sultão para o canto do meu estúdio”⁷. A maior dificuldade enfrentada pelo criador foi eleger uma solução que fosse confortável, exequível e econômica ao mesmo tempo⁸.

Os croquis que antecedem a proposta apresentada ao fotógrafo (fig. 02) sugerem uma estrutura de madeira, sem especificação, conformada por pés quadrados de seis por seis centímetros e quatro travessas. Duas dessas unem-se aos pés por meio de espigas embutidas, enquanto as outras duas revelam suas espigas graças às furas passantes nos pés, como ornamento construtivo. Quatro furos equidistantes distribuídos ao longo das travessas alojam as cordas de sisal fixadas por meio de nós cegos, reiterando à sintaxe ornamental.

FIG 02 – Primeiros croquis da Poltrona Molenga, 1963. Fonte: Soria Cals (2000, p. 46).

Sergio Rodrigues altera o tradicional encaixe à meia-madeira em seus estudos para a fixação dos braços da poltrona, quando a porção rebaixada nos pés dá passagem livre às travessas de “alma cheia”. A vinculação entre as peças é garantida pelas cavilhas, provavelmente de latão ou madeira de alta densidade, em conformidade aos padrões do arquiteto.

⁷ Sergio Rodrigues. “A dura estória, paixão e vida do sofá que era mole”, in: Casa & Jardim, Rio de Janeiro, n. 272, set.1977.

⁸ Idem: “Ao computador da cuca não faltaram idéias, mas selecionar soluções que brotavam e transformá-las em algo papável, sentável, que tivesse além do mais, como Otto queria, um apelo ao descanso e... fosse barato. Eram coisas demais”.

O almofadão que se funde a estrutura é dividido em quatro partes interligadas, assento, braços e descanso para cabeça, de tecido de algodão, com costuras de acabamento aparente e preenchimento de flocos de espuma. Essa é a única versão com descanso para cabeça, antecipando o que foi revisado e aprimorado sete anos depois na Poltrona Tónico (1963).

No estudo preliminar (fig. 03) a estrutura de madeira com rede de sisal é mantida, o jacarandá brasileiro é especificado e os encaixes passam a ser de espigas embutidas com talão duplo. O almofadão único é substituído por um assento e três almofadas soltas, aquele é constituído por um colchão de espuma, ou crina, revestido com um tecido listrado produzido manualmente por Lili Correia de Araújo, ao passo que as almofadas são de tecido de algodão com preenchimentos de pluma.

O projeto avança até a fase de orçamento, quando Sergio Rodrigues constata que o sofá ficaria além do valor estipulado pelo cliente, envergonhado, por não ter atendido os critérios da encomenda, o arquiteto arquiva o projeto embora estivesse satisfeito com o protótipo executado sem falar com seus sócios.

FIG 03 – Proposta da Molenga apresentada ao Otto Stupakoff, 1963. Fonte: Soria Cals (2000, p. 46).

FASE DE DESENVOLVIMENTO

Em 1957, ao reorganizar os desenhos do arquivo, Sergio Rodrigues é estimulado a retomar o projeto pela colaboradora alemã, Inge Dodel. No ano seguinte, após receber alterações e ser batizada por Mole, a poltrona vai para vitrine acompanhada da versão sofá de três lugares e banco de descanso para os pés.

A estrutura de madeira (fig. 04) permanece de jacarandá maciço, mas a seção das travessas superiores passa a ser elipsoidal, enquanto as travessas laterais inferiores tornam-se cilíndricas e os pés fusiformes. O arquiteto risca encaixes desmontáveis de espiga cilíndrica, passante, travada por cavilha de latão, ou madeira de alta densidade, mas versão executada segue a proposta de espiga paralelepípedo, fixa, de duplo talão.

A rede de sisal é substituída por percintas reguláveis de sola de couro, ainda que em estudos houvesse a possibilidade de ser em cânhamo. A vinculação entre a estrutura de madeira com a de couro fica por conta dos botões de fácil regulagem, que lembram alfinetes de cabeça, onde o corpo corresponde a uma cavilha lisa e a cabeça equivale a uma esfera, ambas as partes de madeira dura.

O almofadão poderia ser de tecido encorpado, mas é fabricado em atanado fino dividido em quatro partes interligadas, os zíperes facilitam o preenchimento e manutenção da peça, os ilhós entre o assento e braços permitem a saída de ar ao sentar, enquanto os botões do capitonê auxiliam na fusão entre o almofadão com a estrutura de madeira e couro.

FIG 04 – Estudo dos detalhes da Poltrona Mole de 57, fabricada em 1958. Fonte: Soria Cals (2000, p. 48/49).

A poltrona foi desqualificada pelo sócio italiano da Oca sob múrmuros em dialeto Bergamasco, traduzido por Sérgio Rodrigues como, “um pastelão de couros sobre paus”. Assim também pensavam em voz alta os curiosos de vitrine: “querem nos impingir esse ovo estalado como móvel”⁹. Para ampliar a divulgação, o arquiteto carioca organiza o catálogo e exposição “Moveis como objeto de arte” em maio de 1958, com a colaboração de Ivan Meira, do Michel Burton e Otto Stupakoof, esse troca o cachê por um exemplar do sofá.

Depois de um ano, a Mole estava longe de ser o móvel mais vendido da loja, mesmo assim era mantida em destaque na vitrine; afinal, somente notáveis haviam encomendado a peça: Carlos Lacerda, Niomar Muniz Sodré Bittencourt, Zé Carvalho e Roberto Marinho. Sob muita insistência do ex-governador Carlos Lacerda a poltrona é inscrita no IV *Concorso Internazionale del Mobile* (1961) em Cantu, na Itália. Uma semana depois os organizadores do evento informam que ela não poderia concorrer, pois já era conhecida.

Para participar do concurso a poltrona é redesenhada, a estrutura de madeira e couro é hiper dimensionada, a robustez é levada ao limite; além disso, os pés traseiros são levemente inclinados para dentro, as travessas ganham forma de fusos invertidos e as percintas diminuem em quantidade para potencializar a aderência do almofadão ao suporte. As tomadas de decisões reforçam o caráter casual e confortável da peça. A poltrona, sob o nome de Sheriff, vence o concurso em primeiro lugar deixando para trás quatrocentos projetos de vinte e sete de nacionalidades distintas, na sequência passa ser fabricada na Itália tornando-se internacionalmente prestigiada.

⁹ Sergio Rodrigues. “A dura estória, paixão e vida do sofá que era mole”, in: Casa & Jardim, Rio de Janeiro, n. 272, set.1977.

FIG 05 – Capa da revista Look em 1963 traz a Poltrona Sheriff, segunda versão da Mole. Fonte: Instituto Sergio Rodrigues.

FASE DE APRIMORAMENTO

A Poltrona Mole ganha uma versão para exportação em 1963, batizada de Moleca, ou Mole Exportação (fig.06). A estrutura é de madeira de lei, desmontável, de fácil armazenamento, conformada por dois chassis e duas travessas; essas peças são planas boleadas, diferentemente de sua precedente constituída por peças torneadas. As espigas, contidas nas travessas, adentram as furas dos chassis para receber cunhas de madeira que travam o sistema (fig.07).

Na nova versão, a travessa do encosto é substituída por uma percinta regulável, que se multiplica entrecruzando para acomodar o assento. O almofadão continua dividido em quatro partes interligadas, com uma distinção, agora ele pode ser de couro, ou em tecido encorpado ampliado e diversificando o público consumidor.

FIG 06 – Poltrona Moleca em diversas situações. Fonte: Afonso Luz (2018, p.143)

FIG 07 – Detalhe construtivo das espigas semicirculares e cunhas. Fonte: Soria Cals (2000, p. 51)

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A Oca de Sérgio Rodrigues não era uma loja convencional de mobiliário, ou como um depósito de móveis, ela continha em seu interior ambiências desenvolvidas por ele com o objetivo de possibilitar aos seus clientes uma noção de conjunto.

Em entrevista concedida à Marcelo Bezerra¹⁰, o arquiteto carioca confessa que móvel e arquitetura são coisas “praticamente iguais”, “criações desenvolvidas” com a distinção de escala. Mais que isso, móvel é complemento da arquitetura concebido praticamente como ela.

É inegável a fidelidade entre a fala e prática de Sergio Rodrigues depois de apreciarmos o processo de concepção, desenvolvimento e aprimoramento da Poltrona Mole, assim como é difícil de dissociar o caráter aconchegante da sua obra capital. Nesse contexto, é válido propor que Molenga, Mole, e Moleca são mini construções com reminiscências da brincadeira infantil “minha casa”?

BIBLIOGRAFIA

AUGUSTO, Sérgio. “Mobiliário”, in: **Sergio Rodrigues**, Rio de Janeiro: S. Cals, 2000, 137.

BEZERRA, Marcelo. “Entrevista com o designer Sergio Rodrigues”. Entrevista, São Paulo, ano 16, n. 063.05, **Vitruvius**, set. 2015. Acessado em: nov. 22. Disponível em: <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/16.063/5661>>.

CALS, Soria. **Sérgio Rodrigues**, Rio de Janeiro: S. Cals, 2000.

COMAS, Carlos Eduardo; PEIXOTO, Marta. “Furniture parlante: Bo Bardi, Rodrigues, chair typologies and cultural stereotypes”, in: **16TH International Docomomo Conference - Inheritable Resilience**, Tokyo: Echelle, set. 2021, 848-852.

RODRIGUES, Sérgio. “A dura estória, paixão e vida do sofá que era mole”, in: **Casa & Jardim**, Rio de Janeiro, n. 272, set.1977.

SANTOS, Maria Cecília Loschiavo. **Móvel moderno no Brasil**, São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2017.

SUMMERSON, John. Viollet-le-Duc and the rational point of view, in: **Heavenly Mansions and other essays on architecture**. Londres: The Norton Library, 1904, 135-158.

ZYS, Amanda Evelyn. **O armazenamento nos interiores de Le Corbusier**, Dissertação de mestrado. Porto Alegre: PROPARG-UFRRGS, 2021.

INSTITUTO SÉRGIO RODRIGUES. **A Mole, ícone do design nacional**. Acessado em: set. 22. Disponível em: <<http://www.institutosergirodrigues.com.br/Biografia/18/A-Mole-icone-do-design-nacional>>.

LUZ, Afonso. **Fortuna Crítica Sergio Rodrigues**. Rio de Janeiro: Instituto Sergio Rodrigues, 2018.

¹⁰ Marcelo Bezerra. “Entrevista com o designer Sergio Rodrigues”. *Entrevista*, São Paulo, ano 16, n. 063.05, Vitruvius, set. 2015. Acessado em: Nov.22, disponível em: <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/16.063/5661>>.